

**ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР МИҚЁСИДА МУВОФИҚЛИКНИ
БАҲОЛАШ ФАОЛИЯТДА ISO 9001:2008 СТАНДАРТИ БИЛАН
ISO 9001:2015 СТАНДАРТИ ТАҲЛИЛИ**

Жиззах политехника институти

(PhD) доц. Ф.М. Шертайлақов

магистранти Ж.Й. Ўнгаров

Аннотация: *Мазкур мақола мамлакатимизда халқаро стандартлар асосида мувофиқликни баҳолаш фаолиятида ISO 9001:2008 стандарт билан ISO 9001:2015 стандарт таҳлили масалаларини уз ичига олади, мақола стандартлаштириш соҳасидаги меъёрий услубий хужжатларни урганган ҳолда ёзилди.*

Аннотация: *В данной статье освещены вопросы анализа стандарта ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 в сфере деятельности по оценке соответствия в нашей стране на основе международных стандартов*

Annotation: *This article covers the issues of ISO 9001: 2008 and ISO 9001: 2015 standard analysis in the field of conformity assessment activities in our country on the basis of international standards.*

Халқаро стандартлар ҳамма томонлама уйғунлаштириш ва даражали тан олиними савдода техник тўсиқларни бартараф этиш ва рақобатни ривожлантиришнинг самарали воситаларидан биридир. Фан-техниканинг шиддатли ривожланиши, ишлаб чиқариш ва иқтисодий тизимларини ягона иқтисодий сиёсат асосида ўзаро боғланган ҳолда ривожланиши ҳамда халқаро савдо-сотикни кенгайтиришда мувофиқликни баҳолаш тизими ва бажариладиган жараёнларни бирхиллаштириш зарурияти юзага келмоқда. Шунинг тасдиқлаб ўтиш керакки, барча тизимлар ва мувофиқликни баҳолаш жараёнларида ҳамма қизиқувчи томонларни жалб қилиш, очиқ-ойдинлик ва

савдода ортикча тўсиқларни яратмаслик, ҳақ-ҳуқуқларини чекламаслигини кўзда тутиб мақсадли ҳаракат қилиниши керак. Шу мақсадда дунё бўйича тан олинган стандартлаштириш бўйича халқаро ташкилоти барча мамлакатлар, яъни ривожланаётган давлатлар учун ҳам мувофиқликни баҳолаш тизимида катор халқаро стандартларни амалий аниқлаб берган.

Мувофиқликни баҳолашнинг асосий тамойиллари ИСО/МЭК 60 халқаро қўлланмасида аниқлаб берилган. Мувофиқликни баҳолаш фаолиятида катнашувчи барча ташкилотлар жумладан, мувофиқликни баҳолаш ва аккредитлаштириш бўйича идоралар қўйидаги шартларни бажаришлари лозим:

- ўз фаолиятини халқаро стандартлар ва ИСО/МЭК қўлланмаларига асослаши;
- ўзининг техник лаёқатлигини ушлаб туриш, яъни мувофиқликни баҳолаш натижаларини тан олишни соддалаштириш ва маҳсулот, жараён, тизим, шахс ёки идораларни ўрнатилган талабларга мувофиқлигини етарли даражада кафолатлаши;
- барча махфий маълумотларни ҳимоялаши;
- ўз фаолиятини касбий ҳалоллик билан амалга ошириши, ахлоқ-одоб тамойилларига риоя қилиш ва камситмасликка қаратилган тарзда ва томонларни барча низоларидан ўзини четга олиши;
- адолатли ва самарали тарзда тезкорлик билан ишлаши, аризани кўриб чиқиши ва баҳолашни бажариши;
- шикоят ёки апелляция ҳолатларини кўриб чиқишда адолатли ва самарали тарзда, тезкорлик билан тўғриловчи амалларни амалга ошириши зарур;
- мувофиқликни баҳолаш, мувофиқлик гувоҳномасини бериш ҳақидаги тасдиқловчи қарор ёки уни рад этилиши, бекор қилиш, тўхтатиш ва фаолиятга чек қўйиш бўйича фаолиятлари ҳақидаги ёзувларни юритиш ҳамда сақлаши;

– барча аризачиларга таклиф этилаётган хизматлар ва унинг учун тўлов шартлари тўғрисидаги маълумотларни такдим қилишга тайёрлиги ҳамда бериладиган сертификатлар, аккредитлаш соҳаси ва ҳоказолар тўғрисида маълумотлар мавжудлиги;

– ўзининг лаёқатлилигини мувофиқ механизмлардан (масалан, аккредитлаш, эксперт баҳолаш) фойдаланиш йўли билан намоиш қилиши;

– мувофиқликни баҳолаш жараёни ҳақида мувофиқ хужжатлаштирилган кўрсатма билан ҳисоботни, зарурият бўлса, аниқланган номувофиқликларни ёки талаб қилинган тўғриловчи амалларни аризачига такдим этиши;

– мувофиқлик белгисидан фойдаланилган ҳолатларда бу белги билан боғлиқ бўлган нотўғри фойдаланишлардан ҳимоя қилиш учун қўллаш қоидалари ёки шартларини таъминлаши;

– ривожланаётган мамлакатлар иштироки билан боғлиқ бўлган муаммоларни ва ривожланган мамлакатлар фаолияти натижаларидан фойдаланишни ҳисобга олиш.

Сифат менежменти тамойиллари

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
1. Истеъмолчиларга мўлжаллаб иш кўриш	1. Истеъмолчиларга мўлжаллаб иш кўриш
2. Раҳбариятнинг пешқадамлиги	2. Пешқадамлик
3. Ходимларни жалб қилиш	3. Ходимларни жалб қилиш
4. Жараёнли ёндашув	4. Жараёнли ёндашув
5. Менежментга тизимли ёндашув	5. Яхшилаш
6. Доимий яхшилаш	
7. Далилларга асосланиб қарор қабул қилиш	6. Далилларга асосланиб қарор қабул қилиш
8. Таъминотчилар билан ўзаро манфаатли муносабатлар	7. Ўзаро муносабатларни бошқариш

ISO 9001:2015 стандартининг 0-5 бўлимлари фарқи

ISO 9001:2015 DIS бўлимлари	ISO 9001:2008 бўлимлари
01. Умумий қоидалар	01. Умумий қоидалар
02. Сифат менежменти принциплари	03. О'z DSt ISO 9004 билан боғлиқлиги.
03. Жараёнли ёндашув	02. Жараёнли ёндашув
04. PDCA цикли (Режалаштир – Бажар – Текшир – Ҳаракат қил)	02. Жараёнли ёндашув
05. Хавфга йўналтирилган тафаккур	01 Умумий қоидалар
06. Менежмент тизимлари учун мўлжалланган бошқа стандартлар билан ўзаро боғлиқлиги	04. Менежмент тизимлари учун мўлжалланган бошқа стандартлар билан ўзаро боғлиқлиги
1. Қўлланиш доираси	1. Қўлланиш доираси 1.1 Умумий қоидалар
2. Норматив ҳужжатларга ҳаволалар	2. Норматив ҳужжатларга ҳаволалар
3. Атамалар ва таърифлар	3. Атамалар ва таърифлар
4. Ташкилот муҳити. Янги бўлим	Мавжуд эмас
4.1 Ташкилот ва унинг муҳити тўғрисида тушунча.	Мавжуд эмас
4.2 Манфаатдор томонларнинг эҳтиёжлари ва кутилмалари тўғрисида тушунча.	Мавжуд эмас
4.3 Сифат менежменти тизимини қўллаш доирасини белгилаш.	1.2 Қўлланилиши.
4.4 Сифат менежменти тизими ва унинг жараёнлари.	4.1 Умумий қоидалар.
5. Пешқадамлик Бўлимнинг янги номи	5. Раҳбариятнинг жавобгарлиги.

5.1 Пешқадамлик ва тарафдорлик Бўлимнинг янги номи	5.1 Раҳбариятнинг мажбуриятлари.
5.1.1 Сифат менежменти тизимида пешқадамлик ва мажбуриятлар	5.1 Раҳбариятнинг мажбуриятлари.
5.1.2 Истеъмолчилар талабларига мослашиш.	5.2 Истеъмолчилар талабларига мослашиш.
5.2 Сифат соҳасида сиёсатни ишлаб чиқиш.	5.3 Сифат соҳасида сиёсатни ишлаб чиқиш.
5.3 Ташкилотдаги вазифалар, жавобгарлик ва ваколатлар.	5.5.1 Жавобгарлик ва ваколатлар. 5.5.2 Раҳбариятнинг вакили.
6. Режалаштириш Бўлимнинг янги номи	5.4.2 Сифат менежменти тизимини режалаштириш.
6.1 Хавф ва имкониятларга нисбатан ҳаракатлар.	Мавжуд эмас
6.2 Сифат соҳасидаги мақсадлар ва уларга эришишни режалаштириш.	5.4.1 Сифат соҳасидаги мақсадлар. 5.4.2 Сифат менежменти тизимини режалаштириш.
6.3 Ўзгартишларни режалаштириш	5.4.2 (б) сифат менежменти тизими режалаштирилса ва унга ўзгартишлар киритилса, сифат менежменти тизими яхлитлиги сақланишини таъминлаши керак.

2.3.2. ISO 9001:2015 стандартининг 7-8 бўлимлари фарқи

Солиштириш учун ISO 9001:2015 стандартини ISO 9001:2008 стандартидан фарқи қуйидагича:

ISO 9001:2015 DIS бўлимлари	ISO 9001:2008 бўлимлари
7. Таъминлаш воситалари. Янги бўлим	Мавжуд эмас

7.1 Ресурслар Номи ўзгартирилган.	6. Ресурслар менежменти.
7.1.1 Умумий қоидалар.	6.1 Ресурслар билан таъминлаш.
7.1.2 Инсон ресурслари Человеческие ресурсы.	6.2 Инсон ресурслари.
7.1.3 Инфратузилма.	6.3 Инфратузилма.
7.1.4 Жараёнларнинг ишлаши учун муҳит.	6.4 Ишлаб чиқариш муҳити а.
7.1.5 Мониторинг ва ўлчашлар учун ресурслар.	7.6 Мониторинг ва ўлчашлар учун асбоб-ускунани бошқариш.
7.1.6 Ташкилотнинг билимлари.	Мавжуд эмас
7.2 Лаёқатлилик.	6.2.2 Лаёқатлилик, тайёргарлик ва хабардорлик.
7.3 Хабардорлик.	6.2.2 Лаёқатлилик, тайёргарлик ва хабардорлик. 5.3 Сифат соҳасидаги сиёсат.
7.4 Ахборот алмашиш.	5.5.3 Ички ахборот алмашинуви.
7.5 Ҳужжатлаштирилган ахборот 7.5.1 Умумий қоидалар 7.5.2 Яратиш ва долзарблаштириш. 7.5.3 Ҳужжатлаштирилган ахборотни бошқариш.	4.2 Ҳужжатларга қўйиладиган талаблар. 4.2.1 Умумий қоидалар я. 4.2.2 Сифат бўйича қўлланма. 4.2.3 Ҳужжатларни бошқариш. 4.2.4 Ёзувларни бошқариш.
8. Жараёнлар. Бўлимнинг номи ўзгарган	7. Маҳсулот ишлаб чиқариш (маҳсулотнинг ҳаётий цикли).
8.1 Маҳсулотлар ва хизматларнинг ҳаётий цикли босқичларидаги фаолиятни режалаштириш ва бошқариш.	7.1 Маҳсулотлар ва хизматларнинг ҳаётий цикли босқичларидаги фаолият

<p>8.2 Маҳсулотлар ва хизматларга доир талаблар</p> <p>8.2.1 Истеъмолчилар билан алоқа.</p> <p>8.2.2 Маҳсулотлар ва хизматларга тегишли бўлган талабларни белгилаш.</p> <p>8.2.3 Маҳсулотлар ва хизматларга доир талабларни таҳлил қилиш.</p>	<p>7.2 Истеъмолчи билан боғлиқ бўлган жараёнлар.</p> <p>7.2.1 Маҳсулотга тегишли талабларни аниқлаш.</p> <p>7.2.2 Маҳсулотга тегишли талабларни таҳлил қилиш.</p> <p>7.2.3 Истеъмолчилар билан алоқа.</p>
<p>8.3 Маҳсулотлар ва хизматларни лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқиш.</p> <p>8.3.1 Умумий қоидалар.</p>	<p>7.3 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқишни режалаштириш.</p>
<p>8.3.2 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқишни режалаштириш.</p>	<p>7.3.1 Маҳсулотлар ва хизматларни лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқиш</p>
<p>8.3.3 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқиш учун кириш маълумотлари.</p>	<p>7.3.2 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқиш учун кириш маълумотлари</p>
<p>8.3.4 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқишни бошқариш воситалари.</p>	<p>7.3.4 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқишни таҳлил қилиш.</p> <p>7.3.5 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқишни верификатлаш.</p> <p>7.3.6 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқишни валидатлаш.</p>
<p>8.3.5 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқишнинг чиқиш маълумотлари</p>	<p>7.3.3 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқиш учун чиқиш маълумотлари.</p>
<p>8.3.6 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқишдаги ўзгаришлар.</p>	<p>7.3.7 Лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқиш ўзгаришларини бошқариш.</p>
<p>8.4 Ташқи таъминловчилар томонидан етказиб бериладиган жараёнлар, маҳсулотлар ва хизматларни бошқариш.</p>	<p>7.4 Сотиб олиш.</p>

8.4.1 Умумий қоидлар.	7.4.1 Сотиб олиш жараёни.
8.4.2 Бошқариш тури ва даражаси.	7.4.1 Сотиб олиш жараёни. 7.4.3 Сотиб олинган маҳсулотни верификатлаш.
8.4.3 Ташқи таъминловчиларга тақдим қилинадиган ахборот.	7.4.2 Сотиб олиш бўйича ахборот.
8. Маҳсулотни ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш. Бўлим номи ўзгарган	7.5 Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни таъминлаш.
8.5.1 Маҳсулотни ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни бошқариш.	7.5.1 Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни бошқариш. 7.5.2 Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни таъминлаш жараёнларини валидатлаш.
8.5.2 Идентификатлаш ва кузатувчанлик.	7.5.3 Идентификатлаш ва кузатувчанлик.
8.5.3 Истеъмолчилар ёки ташқи таъминловчиларнинг мулки.	7.5.4 Истеъмолчилар мулки.
8.5.4 Сақлаш.	7.5.5 Маҳсулотни сақлаш.
8.5.5 Етказиб беришдан кейинги фаолият.	Мавжуд эмас
8.5.6 Ўзгартишларни бошқариш.	Мавжуд эмас
8.6 Маҳсулотлар ва хизматларни ишлаб чиқариш	8.2.4 Маҳсулотни мониторинг қилиш ва ўлчаш.
8.7 Жараёнларнинг номувофиқ натижаларини бошқариш.	8.3 Номувофиқ маҳсулотни бошқариш.

2.3.3. ISO 9001:2015 стандартининг 9-10 бўлимлари фарқи

Солиштириш учун ISO 9001:2015 стандартини ISO 9001:2008 стандартидан фарқи қуйидагича:

ISO 9001:2015 DIS бўлимлари	ISO 9001:2008 бўлимлари
9. Фаолият натижаларини баҳолаш.	8. Ўлчаш, таҳлил қилиш ва яхшилаш.
9.1 Мониторинг, ўлчаш, таҳлил қилиш ва баҳолаш	8. Ўлчаш, таҳлил қилиш ва яхшилаш.
9.1.1 Умумий қоидалар	8.1 Умумий қоидалар.
9.1.2 Истеъмолчиларнинг қониққанлиги.	8.2.1 Истеъмолчиларнинг қониққанлиги.
9.1.3 Таҳлил қилиш ва баҳолаш.	8.4 Маълумотларни таҳлил қилиш.
9.2 Ички аудит.	8.2.2 Ички аудит.
9.3 Раҳбарият томонидан таҳлил қилиш	5.6 Раҳбарият томонидан таҳлил қилиш.
10. Яхшилаш	8. Ўлчаш, таҳлил қилиш ва яхшилаш.
10.1 Умумий қоидалар.	8.1 Умумий қоидалар.
10.2 Номувофикликлар ва тузатиш ҳаракатлари	8.5.2 Тузатиш ҳаракатлари.
10.3 Доимий яхшилаш.	8.5.1 Доимий яхшилаш.

Халқаро миқёсда сертификатлаштиришнинг ташкилий-услубий таъминотини Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO)нинг Сертификатлаштириш ва сифат бўйича Қумитаси (CASCO) амалга ошириб келади. CASCO ишларида 50 га яқин мамлакат ва қарийиб 20 та кузатув мамлакатлар иштирок этишади. Қумита фаолиятининг асосий йўналишлари қуйидагилар:

– турли мамлакатларда сифатни таъминлаш тизими ва маҳсулотларнинг мувофиқлигини баҳолаш усулларига ўрнатилган талабларини ўрганиш;

– маҳсулот, жараёнлар, хизматларни сертификатлаштириш ва инспекцион назорати, синашлар бўйича шунингдек, сифатни таъминлаш тизимлари ва сертификатлаштириш бўйича идорлар, синов лабораторияларини баҳолаш ва фаолияти бўйича қўлланмалар тайёрлаш;

– миллий ва ҳудудий сифатни таъминлаш тизимларини қабул қилиш ва ўзаро тан олиншига кўмаклашиш ҳамда сифат тизими, сертификатлаштириш, текшириш, синашга халқаро стандартлардан фойдаланишга ёрдамлашиш.

ISO ташкилоти сертификатлаштириш соҳасидаги услубий муаммоларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Сертификатлаштириш соҳасида асос бўлувчи ISO/IEC 28 «Учинчи томон маҳсулотни намунавий сертификатлаштириш тизимлари умумий қондаси» қўлланма ҳисобланиб, сертификатлаштириш миллий тизимларини яратиш бўйича тавсиялар келтирилган. Қўлланма ISO ва Халқаро электротехника комиссияси (IEC) ҳамкорлик қилишига мисол бўла олади. Бу ҳамкорлик халқаро савдони ривожлантириш мақсадида икки томонлама ва кўп томонлама келишувни тузишга кўмаклашишга йўналтирилган. Яратилган сертификатлаштириш миллий тизимларини уйғунлаштириш тамойиллари асосида иккита йўл билан бунга эришиш мумкин. Биринчиси, IEC халқаро сертификатлаштириш тизимига мамлакатларни қўшиш бўлса, иккинчиси эса, ISO тавсия этаётган ягона сертификатлаштириш ташкилий-услубий тамойилларидан кенг фойдаланиш лозим.

Сертификатлаштиришни ривожлантириш ва бошқа тизимларни билан уйғунлаштириш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим:

Худудий сертификатлаштириш ва худудий даражада сертификатлаштириш қоидаларини уйғунлаштириш

Мамлакатда амалдаги сертификатлаштириш тизимини такомиллаштириш концепциясни ишлаб чиқиш.

Техник тўсиқларни бартараф этиш савдода мувофиқликни тасдиқлаш бўйича ишлар натижаларини ўзаро тан олиш тўғрисидаги келишувни осонлаштиради, яъни мамлакатлар сонига боғлиқ ҳолда, бошқа томонлар фаолияти натижаларини бир томонлама, икки томонлама ва кўп томонлама тан олиниши мумкин.

Тан олиш бўйича келишув, яъни бошқа томонлама тақдим қилинган мувофиқликни баҳолаш тизимларида ўрнатилган функционал элементларининг бир нечтаси ёки биттасини қўллашдан олинган бир томонли натижаларни қўллаш асосидаги келишув деб юритилади.

Бу мувофиқликни тасдиқлаш натижаларини тан олишнинг мазмуни умумий натижаларга алоқадорлик, нафақат синовга (синов бўйича келишув) ёки фақат назоратга (назорат бўйича келишув) сифатида тан олиш мумкин. Тан олиш бўйича келишув халқаро, худудий ва миллий даражаларда бўлиши мумкин. Бир томонлама келишув бир томон ишларининг натижаларини кўп томонли қабул қилишдан иборат бўлади. Икки томонлама келишув мазмуни, ўзаро тан олиш бўйича келишув бўлиб, у ҳар бир томон ишлари натижаларини бошқа томонлар қабул қилинишини қамраб олади. Кўп томонлама келишув бу ишлар натижаларини икки томондан кўпроқ ўзаро тан олиш тўғрисидаги келишишдир. Бунга стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш ва аккредитлаштириш бўйича Евроосиё доирасида давлатлараро кенгаши 1992 йилда мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДХ) мамлакатларининг ҳукуматлари Келишув қабул қилишди.

Ушбу маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва технологик жараёнларининг параметрларини сифат ва хавфсизлик нуқтаи назардан назорат қилиш орқали тайёр маҳсулотнинг сифати ва хавфсизлиги таъминланади. Буни асослаш ва истеъмочиларга тақдим этишда ушбу маҳсулотлар учун техник регламентлар ва тегишли талабларни ўрнатиш муҳим ўрин тутади.

Юқорида келтирилганлардан келиб чиқиб, ушбу битирув малакавий ишида қандолат маҳсулотларининг синфланиши, тавсифлари ва ишлаб чиқиш

технологик жараёнларининг таҳлили асосида сифат ва хавфсизлигини таъминлаш масалари кўриб чиқилади.

Ҳозирги кунда сертификатлаштириш масалалари бўйича қуйидаги ташкилотлар шуғулланишмоқда: Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ИСО) ва унинг қисми бўлмиш мувофиқликни баҳолаш бўйича Қумита ИСО/КАСКО, Халқаро электротехника комиссияси (МЭК) ва бу билан алоққада ишловчи Электр қурилмалари мувофиқлигини сертификатлаштириш бўйича Халқаро комиссия (СЕЕ); Савдо ва тариф бўйича Бош келишуви (ГАТТ); Халқаро савдо ташкилоти (ВТО); БМТ нинг Европа иқтисодий комиссияси (ЕЭК. ООН); Халқаро савдо маркази (МТЦ); Ривожланиш ва савдо бўйича БМТ Конференцияси (ЮНКТАД); Синов лабораторияларини аккредитлаш бўйича Халқаро конференция (ИЛАК) ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. ISO 9000:2015 Сифат менежменти тизими. Атамалар ва тушунчалар».
2. ISO 9001:2015 Сифат менежменти тизими. Талаблар.
3. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб. пособие для вузов по специальности "Управление качеством" И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 5-е изд., стер.. - М.: Омега-Л, 2008. - 399 с.
4. Менеджмент качества экспорта: Книга ответов для предприятий-экспортеров малого и среднего бизнеса. – Б.: Аль Салам, 2005.-318 с. (Секреты торговли).
5. ISO/IEC 90003 Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software